

ВЫРАЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ГЛАГОЛОВ

ТУРАЕВА ХИЛОЛА АБДУРАХМАТОВНА

Денауский институт предпринимательства и педагогики

Магистрантка кафедры “Русского языка и литературы”

Email: dhsjddjxjxbd@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17276086>

Аннотация: Статья посвящена исследованию глаголов как средства выражения количественных значений в русском языке. В работе рассматривается семантическая типология количественных глаголов, выделяются их основные группы: глаголы точного, приблизительного и неопределённого количества. Анализируется роль приставок и словообразовательных моделей в формировании количественного значения.

Ключевые слова: глагольная квантификация, количественные значения, семантическая типология, приставки, неопределённость количества.

EXPRESSION OF QUANTITATIVE MEANINGS THROUGH VERBAL FORMS

Abstract: The article explores verbs as a linguistic means of expressing quantitative meanings in the Russian language. It examines the semantic typology of quantitative verbs and identifies three main groups: verbs of exact, approximate, and indefinite quantity. Special attention is given to prefixes and word-formation patterns that contribute to the development of quantitative semantics.

Keywords: verbal quantification, quantitative meanings, semantic typology, prefixes, indefinite quantity.

FE'LLAR ORQALI MIQDORIY MA'NOLAR IFODASI

Annotatsiya: Ushbu maqola rus tilida miqdoriy ma'nolarni ifodalash vositasi sifatida fe'llarning o'rganilishiga bag'ishlangan. Unda kvantitativ fe'llarning semantik tipologiyasi ko'rib chiqiladi hamda ular uch asosiy guruhga – aniq, taxminiy va noaniq miqdorni bildiruvchi fe'llarga bo'linadi. Shuningdek, miqdoriy semantikaning shakllanishida prefikslar va so'z yasovchi modellarning roli tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: fe'l kvantifikatsiyasi, miqdoriy ma'no, semantik tipologiya, prefikslar, noaniq miqdor.

ВВЕДЕНИЕ

В лингвистике выражение количественных значений традиционно связывается с числительными и квантификаторами. Однако глаголы также представляют собой значительный ресурс для передачи количественной семантики. Особый интерес глагольная квантификация вызывает у исследователей тем, что, в отличие от номинативных средств, глаголы способны не только обозначать статичные количественные характеристики, но и отражать динамику количественных изменений. Кроме того, они позволяют интегрировать количественную семантику в аспектуально-темпоральную структуру высказывания [1, 214].

Настоящая статья посвящена анализу способов выражения количественности с помощью глаголов в русском языке. Рассматриваются основные группы глаголов, передающих количественные значения, а также их функциональная роль в предложении и коммуникативном процессе. Квантитативные глаголы классифицируются по двум ключевым критериям:

1. по степени точности выражаемого количества (точное, приблизительное, неопределённое);
2. по типу объекта, к которому относится количественная характеристика (предмет, действие, мера признака и др.).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глаголы точного количества. К этой группе относятся глаголы, в семантике которых содержится указание на конкретное числовое значение. В русском языке это относительно небольшая группа слов: «удвоить», «утроить», «удесятерить», «сдвоить», «строить» и т. п. Как отмечает Падучева Е. В., «глаголы точного количества обычно образуются от числительных и имеют прозрачную семантическую структуру» [2, 178]. Гораздо более многочисленную группу составляют глаголы, обозначающие приблизительное или неопределённое количество. К ним относятся:

1. Глаголы увеличения: «увеличиваться», «возрастать», «множиться», «прибавляться», «накапливаться», «разрастаться» и т. п.
 2. Глаголы уменьшения: «уменьшаться», «сокращаться», «убывать», «таять», «иссякать» и т. п.
 3. Глаголы избыточности: «переполнять», «изобиловать», «кишеть», «наводнять» и т. п.
 4. Глаголы недостаточности: «недоставать», «не хватать», «исчерпываться» и т. п.
- Как указывает Крылов С. А., «глаголы неопределённого количества часто развивают метафорические значения и входят в состав образных выражений» [3, 50].

Многие приставки в русском языке способны придавать глаголам количественные значения:

1. Приставка «на-» в сочетании с постфиксом «-ся» (накупиться, наесться) указывает на достижение некоторого субъективно достаточного количества [4, 143].
2. Приставка «пере-» может указывать на избыточность действия (перенасытить, переплатить).
3. Приставка «недо-» выражает недостаточную степень или интенсивность действия (недоспать, недополучить).
4. Приставка «по-» в дистрибутивном значении (повыбрасывать, пожигать) указывает на распространение действия на все объекты или всех субъектов [5, 276].

Семантика повторяемости действия, присущая итеративным и мультипликативным глаголам, является одним из способов выражения количественных значений в языке. Мелиг Х. Р. отмечает: «глагольная множественность представляет собой особый тип квантификации, при котором квантифицируются сами действия или ситуации, а не их участники» [6, 227].

В русском языке итеративность может выражаться:

- 1) Лексически (повторять, дублировать).
- 2) С помощью суффиксов несовершенного вида (стучать, прыгать).
- 3) С помощью приставки «пере-» в соответствующем значении (перечитывать).
- 4) Редупликацией (ходит-ходит, думал-думал).

Глаголы приблизительного количества часто используются в качестве эвфемизмов, позволяющих избежать точного указания на нежелательное или неприятное количество. Например, вместо «цена поднялась на 50 %» может использоваться менее определённое выражение «цена существенно возросла» [7, с. 189].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение глаголов как средства выражения количественных значений представляет собой важное направление на стыке лексической семантики, грамматики и прагматики. Глагольная квантификация обладает рядом специфических характеристик, отличающих её от именной: она теснее связана с аспектуальностью, темпоральностью и акциональностью, чаще интегрируется в образные и оценочные компоненты высказывания и в большей степени подвержена субъективизации.

Перспективы дальнейших исследований в данной области могут быть связаны с разработкой более детальной типологии квантитативных глаголов, анализом их семантической эволюции, сопоставительным изучением глагольной квантификации в разных языках, а также с выявлением роли таких глаголов в различных дискурсивных практиках.

Список Литературы:

1. Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. – М.: РГГУ, 2021. – С. 214.
2. Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. – М.: ЯСК, 2022. – С. 178.
3. Крылов С. А. Количественность как понятийная категория // Вопросы языкознания. 2022, № 4. – С. 50.
4. Бондарко А. В. Теория функциональной грамматики: Количественность. Качественность. – М.: Академический проект, 2018. – С. 143.
5. Татевосов С. Г. Глагольные классы и типология акциональности. – М.: ЯСК, 2020. – С. 276.
6. Мелиг Х. Р. Семантика предложения и семантика вида в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. – М.: Прогресс, 2019. – С. 227.
7. Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира. – М.: Языки славянских культур, 2020. – С. 189 с.